

“KANZUL KUTTAB” TAZKIRASIDAGI MASHHUR KOTIBLAR

Mahamatxonova Muxlisa Axroljonovna

“Xadichai Kubro” ayol- qizlar ta’lim muassasasida o’qituvchi

muxlisa.maxamatxonova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada 961-1038-yillar oralig`ida yashab o`tgan adabiyotshunos, tarixchi olim Abu Mansur Saolibiyning qalamiga mansub “Kanzul kuttab” tazkirasining “birodarlik yozishmalari” bobida zikr qilingan kotiblarning ijodiy faoliyati tahlil qilinib, ularning arab tilida bitilgan she’riy misralari o’zbek tilida yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: “Kanzul kuttab”, “Dabirlar”, “Sultaniyat”, “Ixvaniyat”, “Xitobalar”.

Annotation This article analyzes the creative activity of the scribes mentioned in the "fraternal correspondence" chapter of the "Kanzul Kuttab" tazkir written by Abu Mansur Saolibi, a literary critic and historian who lived between 961-1038 years, and their poetic verses written in Arabic are analyzed. It is explained in Uzbek.

Key words: “Kanzul kuttab”, “Dabirlar”, “Sultaniyat”, “Ixvaniyat”, “Xitobalar”

Abbosiyilar davri ilm-fan va adabiy yuksalishlarning guvohi bo‘lib, uning ta’siri o‘sha davrdagi adabiy xat san’atida o‘z aksini topdi. Abbosiyilar davridagi yozishmalar mavzu va maqsadlarining xilma-xilligiga qaramay, o‘sha davrdagi yozishmalar asosan ikkita mavzu doirasida yozilgan:

1. “Sultoniya” yozishmalari. Bular — davlatning oliy devonxonlari, ya’ni idoralari tomonidan xorijga chiqarilgan maktublar bo‘lib, ular “rasmiy yozishmalar” deb ham atalgan. Biz bunday maktublarni o‘rganish orqali yozishmalarning yozilish uslubi, uning qoidalari va odoblari haqida qimmatli ma’lumotlar topishimiz mumkin. Shuningdek, bu maktublarda xalifalik davridagi qonunlar haqidagi tasavvurlar va hadisi shariflardan olingan asos va dalillar, o‘sha davrdagi unvonlar va ularning shaxslarga berilish sabablari kabi ko‘plab ma’lumotlarni uchratishamiz.

Ushbu yozishmalarning ahamiyati biz uchun katta bo‘lishiga qaramay, rasmiy xabarlar ba’zi kamchiliklardan xoli emas. Misol uchun, ulardagi ba’zi siyosiy voqealarga oid xabarlar xolis yoritilmagan. Balki, ba’zi ma’lumotlar o‘z haqiqatidan ko‘ra yashirib ko‘rsatilgan.

2. “Ixvaniyat”, ya’ni “birodarlik” yozishmalari bu — shaxslar o‘rtasidagi o‘zaro xat almashinuvi bo‘lib, bu maktublarning davlat ishlariga va siyosatga hech qanday aloqasi bo‘lmaydi. Balki, ular o‘z ichiga adabiy va ijtimoiy xabarlarni qamrab olib, ularda tabrik, hamdardlik, shikoyat, nasihat kabi mavzular aks etadi.

Abbosiy davridagi kotiblar o‘z risolalarida iqtiboslar keltirishga o‘ta moyil bo‘lishgan. Ularning yozishmalari ba’zi Qur’oniy oyatlar bilan bezatilgan. Bunday iqtiboslar asosan devoniya yozishmalarida ko‘p ishlatilgan.

Odatda, yozishmalardagi asosiy qism, ya’ni kotibning maqsadi yoritiladigan qismga o‘tishdan avval xatning kirish qismi yozilgan. Bu kirish qismi xat yo‘llanuvchi shaxsga atab yozilgan she’riy misralar va go‘zal nasriy bayonlardan iborat bo‘lgan. Bunday yozishmalarni tayyorlash kotiblardan yuksak iste’dod va malakani talab qilgan. Shuning uchun Saolibiy bu tazkirani kotiblarga bir qo‘llanma sifatida yozib, unda johiliyat va islomdan keyingi davrlarda yashab ijod qilgan mashhur shoir hamda kotiblarning asarlaridan namunalar keltirgan.

Muallif o‘z sharqona urf-odatlariga binoan Alloh Taologa hamd-u sano va Nabiy sallollohu alayhi vasallamga salovat aytish bilan boshlagan va asar boshida o‘z kitobini o‘z kitobini o‘n beshta bobga ajratganini zikr qilib, barcha boblarning nomini tartib bilan sanab o‘tgan.

Saolibiy tazkiraning o‘n birinchi bobida ixvaniyat yozishmalariga to‘xtalib o‘tgani uchun biz ham asosan shu bobda zikr qilingan ayrim tazkiralarning tafsilotlariga va tazkira mualliflarining ijodiga biroz to‘xtalib o‘tamiz. Bunda biz asarning 1901-yilda ko‘chirilgan Iskandariya nusxasini o‘zimizga asos qilib oldik.

“Birodarlik yozishmalari” bobida muallif 49 ta shoirning ismini va ularning asarlaridan namunalarni keltiradi. Lekin shunisi qiziqki, Saolibiy bitta shoirni va unga mansub asarlarni bir yerda keltirmasdan, balki bobning turli betlarida keltiradi. Bizga

Saolibiy she'riy misralarni uning mavzulari va janrlariga qarab turli yerda keltirganmi yoki biror tarixiy ketma-ketlikka rioya qiligani uchun shunday yo'l tutganmi, bu narsa mavhum bo'lib qoldi. Chunki asarda shoir bu narsalarning tafsilotlariga kirishib o'tirmagan. Balki, bob ostidan biror shoirning nomini zikr qilib, unga bir necha misra she'rlarni keltiradi va uning ostidan yana "boshqa safar shunday degan" deb shoirga mansub boshqa she'riy misradan foydalanadi.

Ixvaniyat yozishmalari bobi biz asos qilib olgan nusxaning 208 betidan 253 betigacha o'rin olgan, jami 45 betni tashkil etadi.

Muallif asarning 208-betida, 11 bob deb, bobning sarlavhasini yozib ostidan shoirlar nomini va ularning qalamiga mansub asarlarni ketma-ket keltirib o'tadi.

Mansur al-Faqih Misriy – 208-betda 20 misra she'r, 220-betda 10 misra, 232-betda 4 misra;

Al-Buxturiy – 209-betda 12 misra, 216-betda 28 misra, 232-betda 12 misra, 233-betda 24 misra, 234-betda 4 misra, 236-betda 8 misra, 240-betda 6 misra, 244-betda 2 misra, 250-betda 2 misra;

Abdulloh ibn Mu'tazz – 210-betda 56 misra, 212-betda 92 misra, 250-betda 16 misra (bu yerda shoirning ismi yoniga al-Abbosiy degan taxallusni ham qo'shib keltirgan);

Yazid ibn Muhammad al-Muhallabiy – 212-betda 2 misra;

Abu Duab al-Ajaliy – 216-betda 16 misra;

Sharif ar-Roziy – Abu Ishoq as-Sobiy haqida – 217-betda 16 misra;

Aliy ibn Rumi – 218-betda 8 misra, 223-betda 8 misra, 224-betda 24 misra, 225-betda 2 misra, 226-betda 8 misra, 227-betda 10 misra, 240-betda 8 misra, 243-betda 16 misra;

Abu Muhammad al-Xozin – 218-betda 14 misra;

Ibn Abu Uayna – 219-betda 14 misra;

Abu Tammom at-Toiy – 220-betda 8 misra, 225-betda 12 misra, 226-betda 22 misra, 234-betda 8 misra, 244-betda 16 misra, 245-betda 24 misra, 246-betda 24 misra, 247-betda 20 misra;

Abul Hasan Muhammad Tobatoba – 220-betda 18 misra;

Ishoq al-Mavsiliy – 221-betda 8 misra;

Abul Fazl Muhammad ibn al-Amid – 221-betda 22 misra;

Abul Hasan al-Baridiy – 222-betda 4 misra;

Muhammad ibn az-Ziyot al-Vazir – 222-betda 4 misra, 248-betda 14 misra;

Aliy ibn Jahm – 222-betda 4 bet;

Ibn Abu Uyayna – 224-betda 4 misra;

Abbos ibn Ahnaf – 224-betda 2 misra;

Abu Navvos al-Hakamiy – 224-betda 4 misra, 230-betda 8 misra;

Kusayr Izza – 224-betda 6 misra;

Molik ibn Asmo ibn Xoriya – 225-betda 12 misra;

Abu Farros Hamdoniy – 227-betda 4 misra, 249-betda 6 misra;

Abul Hasan ibn Vahb al-Kotib – 227-betda 14 misra, 228-betda 2 misra;

Ibn Niyota as-Sa'diy – 228-betda 12 misra;

Abul Fazl Ubaydulloh ibn Ahmad Mikoliy – 228-betda 16 misra, 229-betda 16 misra;

Ali Ibn Horun ibn Yaxyo al-Munajjim – 229-betda 14 misra, 230-betda 20 misra;

Abul Fath al-Bustiy – 231-betda 12 misra, 232-betda 8 misra;

Abu Ishoq as-Sobiy – 234-betda 2 misra, 249-betda 4 misra;

Abu Toyyib al-Mutanabbiy – 234-betda 14 misra, 235-betda 28 misra;

Sohib ibn Ubbod- ibn al-Amid al-Kotib haqida yozganlari – 236-betda 22 misra, 237-betda 26 misra, 238-betda 12 misra;

Ash-Sharif ar-Rizo al-Musaviy – 238-betda 16 misra, 239-betda 12 misra;

Abu Bakr Sinnavriy – 239-betda 10 misra;

Al-Mufajja' al-Misriy – 239-betda 4 misra, 240-betda 4 misra;

Abu Shuroa' – 240-betda 4 misra;

As-Sohib Abul Qosim Ismoil ibn Abbod – 240-betda 2 misra, 241-betda 18 misra;

Al-Xobbaz al-Baladiy – 241-betda 4 misra;

Qoys ibn al-Maluh al-Omiriy – 241-betda 6 misra, 242-betda 24 misra, 243-betda 16 misra, 249-betda 4 misra;

Ismoil Abul Otihiyya – 243-betda 10 misra, 244-betda 4 misra;

Ismoil al-Hamdaviy – 247-betda 6 misra, 248-bet 6 misra;

Bashshor ibn Burd – 248-betda 4 misra;

Al-Muhallabiy al-Vazir – 248-betda 4 misra;

Abu Said ar-Rustamiy al-Asfahoniy – 249-betda 8 misra;

Al-Farazdaq – 249-betda 2 misra;

Abu Husayn Ahmad ibn Foris – 249-betda 4 misra;

Al-Qozi Abul Hasan Aliy ibn Abdulaziz al-Jurjoniy – 250-betda 6 misra, 252-betda لقاء من غاب و فقد من شهد “Shahid bo‘lib g‘oib bo‘lgan kimsani uchratish va uni yo‘qotmoq” degan mavzu qo‘yadi va shu mavzu ostida shoirning 16 misra she‘rini, so‘ngra uning ostidan yana ikki misra boshqa she‘rini keltiradi. Shu betda Muslim ibn Validan 4 misra she‘rni keltirib, uning ostidan yana Jurjoniyning 2 misra she‘rini va qolgan misrasini 253-betda keltiradi;

Abul Mato‘ al-Hamdoniy (ismi “Zul Qornayn”) – 250-betda 4 misra, 251-betda 4 misra;

Ibrohim ibn al-Abbos – 251-betda 26 misra, 252-betda 2 misra;

Muslim ibn Valid (“Sori‘ul G‘ovaniy” ismi bilan mashhur) – 252-betda 4 misra;

As-Sirriy ar-Rofaah – 253-betda 16 bet;

Quyida asarda zikr qilingan ayrim mashhur shoirlarning ijodiga to‘xtalib o‘tamiz.[Mazkur bobda keltirilgan shoirlarning hayoti arab tilidagi manbalardan, ularning ijodiga mansub she‘riy misralar Saolibiyning mazkur kitobidan, ilmiy ish muallifi Mahamatxonova Muxlisa Axroljon qizi tarafidan arab tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan.]

Mansur al-Faqih Misriy – arablarning shoiri va faqihi. Asli jaziralik bo‘lib, yoshligida Bag‘dodga safar qilgan. U yerda xalifani madh qilgan. So‘ng Misrda

yashab, o'sha yerda vafot etgan. Hajvga o'ta usta bo'lgan. Kalom ilmi borasida fikr bildirgani undan naql qilinadi. Qoziga bu borada bir kishi guvohlik beradi. Qozi buni eshitib, "Agar yana bir kishi bunga guvohlik bersa uni o'ldiraman" deydi. Shu sababli uni qo'rquv egallab oladi va vafot etadi. Shoir bir qancha kitoblar yozib qoldirgan. Ulardan "Vojib", "Musta'mal", "Hido'ya", "Zodul Musofir" misol bo'la oladi.

Saolibiy ixvaniyat bo'limida Mansur al-Faqih Misriydan bir qancha go'zal she'rlarni iqtibos qilib keltiradi:

اخ لي عنده ادب مودة مثله نسب
رعى لي فوق ما يرعى واوجب فوق ما يجب
فلو سبكت خلائقه لبهرج عنده الذهب

Bir akamning odob-axloqi bordir,
Uning muhabbati misli nasab kabidir
U menga yuqori darajada homiylik qilib,
Keragidan ortiqroq narsani menga vojib qildi.
Agar uning xislatlarini eritsam,
Uning huzurida oltin bo'lib tovlanadi.

Shoir bu yerda go'zal xulqli va oliyjanob sifatlarga ega bo'lgan birodarlarni ta'riflamoqda. Oliyjanob xulq egasi bo'lgan kishilar o'z do'stlariga ular qilishi mumkin bo'lgan yaxshiliklarni o'z chegarasidan shu darajada ortig'i bilan ado qiladilarki, hatto o'z do'stidan bunday mehr va samimiylilikni topgan do'stlar, "men bu yaxshiliklarni haqini ado qila olmasam kerak", degan gumonga borib qoladilar. Shoir birodarlarning bunday go'zal sifatlarini va xulqlarini misoli yaltirab turadigan oltinga o'xshatmoqda.

Yana bir baytda:

لعمرك ما مال الفتى بذخيرة و لكن إخوان الصفا الذخائر

Umringga qasamki, yigitning moli zaxira emasdir

Lekin, sof do‘stlik xazinadurlar.

Bu o‘zbek xalqi tilida ko‘p ishlatiladigan “Do‘stsiz oshim – tuzsiz boshim” maqolining arab tilida ishlatiladigan namunasiga misol bo‘la oladi. Ko‘pchilik insonlar boylikni mol bilan o‘lchaydilar. Lekin haqiqiy boylik bu – qalb osoyishtaligi va birodarlarning ko‘pligi bilan o‘lchanadi.

Hakimlar aytadilar: “ Men dunyo va uning boyliklariga talofat yetganini ko‘rdim. Bas, sen birodarlaringni ko‘paytirib, odob xazinasini mahkam tutgin”.

Yana “Do‘stsiz kishi chap tarafi yo‘q o‘ng tomon”ga yoki “Birodari bo‘lmagan kishi urushga qurolsiz kirgan odam”ga o‘xshaydi deb aytiladi.

عليك باخوان الصفاء فانهم عماد اذا استجدتهم و ظهور
و ما بكثير الفخل و صاحب و إن عدوا واحدا لكثير

Sen o‘zingga haqiqiy do‘stlarni lozim tutgin,

Chunki, yordam so‘raganingda ular tayanch va ustundir.

Qanchalik do‘st va otliqlarlaring ko‘p bo‘lmasin,

Albatta, bitta dushman ham ko‘p hisoblanur.

Bu amirul mo‘minin Ali (r.a) ga nisbat berilgan so‘z bo‘lib, hadis ahllaridan naql qilingandir¹Amalis Soduq: 536/ zaylul hadis 6

عدوك من صديقك مستفاد فلا تكثرن من الصحاب
فإنّ الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام او الشراب

Dushmaning do‘stingdan foyda oluvchidir,

Bas, sen hamrohlar orasida ko‘p bo‘lmasin.

Sen ko‘p uchratadigan kasalliklar,

Ichimliklar va taomdan bo‘lg‘usidir.

Shoir bu purma’no so‘zlari bilan bizga go‘yo shanday demoqchi: Har bir kishini do‘st tutib, ularga ko‘p oshno bo‘lmaslik kerak. Xushomadgo‘ylarni do‘st deb hisoblab, har bir kishini o‘ziga yaqin tutib, unga sirlarini oshkor qilish dushmanlari uni oson yo‘l bilan mag‘lub qilishiga sabab bo‘ladi.

Al-Buxturiy – uning asl ismi Valid ibn Ubayd ibn Yahyo at-Toiy bo‘lib, she’rlari “oltin zanjirlar” deb ataladi. U o‘z asrining uchta mashhur shoirlaridan bittasidir. Ular

al-Mutanabbiy, Abu Tammom, Al-Buxturiylardir. Abul A'lodan ularning qaysi biri mohir shoir ekanligi so'ralganida, "Al-Mutanabbiy va Abu Xotim ikkisi donishmanddir. Ularning shoiri Buxturiydir" – deya javob qilgan.

Shoir Manbijda – Halab va Furotning orasidagi shahar – milodiy 820-yilda dunyoga kelgan. Keyinchalik Iroqqa safar qilib, u yerda bir guruh xalifalar bilan aloqada bo'lgan. Ulardan birinchisi Abbosiy xalifa – Mutavakkil bo'lgan. So'ngra yana Shomga qaytib, milodiy 897-yili Manbijda vafot etadi.

Al-Buxturiy o'zidan katta she'riy to'plamlarni meros qilib qoldirgan. Uning عبث الوليد "Absul Valid" deb nomlangan devoni mashhurdir. She'rlarining asosiy mavzusi marsiya, hajv borasida bo'lgan. Uning bir qancha qasidalari ham bo'lib, ular tanbeh berish, uzr so'rash, donishmandlik haqida bo'lgan. Shoir inson tasavvuridagi go'zal manzaralarni chiroyli uslubda o'z she'rlarida ifodalab, hatto "Abbosiylar asrining eng afzal shoiri" laqabini olgan. Buxturiy laqabini olish sababi borasida turli fikrlar aytilgan. Ba'zilar qomati kichik bo'lgani uchun bu laqabni olgan desa, boshqalar "Toy" qabilasiga mansub "Bani Buxtar" urug'iga nisbatlanib bu laqabni olgan deyдилar.

Saolibiy tazkiraning ushbu qismida al-Buxtariyga mansub bir qancha she'rlarni kotiblarga namuna o'laroq keltirgan:

و كانت بالعراق لنا ليل
سارقناهن من ريب الزمان
جعلناهن تاريخ الليالي
وعنوان المسرة و الاوان

Bizni Iroqda o'tgan tunlarimiz,
Zamonning g'ayblaridan uni o'g'irladik.
Uni kechalar tarixlari-yu,
Xursandchilik va fasllar manziliga aylantirdik.

[Saolibiy. Muntahal. 217-bet.]

Boshqa baytda:

أشوقا و ما يمضى لنا غير ليلة
فكيف اذا سار المطي بنا شهرا

Bir tun o'tmasidanoq shunchalar sog'inamanmi?
Endi bir oy ayrolik oramizdan o'tsa qanday bo'larkin...
[Saolibiy. Muntahal. 217-bet.]

Boshqa baytda:

أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع الى الهيجا بغير سلاح
و إن ابن عم المرء فاعلم جناحه و هل ينهض البازي بغير جناح

Ey, do'st, do'st!..

Do'sti yo'q jangdagi qurolsiz kabidir.

Ey, amakimning o'g'li bilgilki, do'st kishining qanotidir.

Axir qanotsiz lochin ham yerga qulamaydimi? [Saolibiy. Muntahal. 218-bet.]

Abu Toyib Ahmad ibn al-Husayn al-Mutanabbiy – arablarning mashhur shoirlaridan bo'lib, hijriy 303–354-yillarda yashab ijod qilgan Ko'falik shoirdir. U Islomdan keyin yashab ijod qilgan, uning she'rlari shu kungacha shoirlar uchun ijod va ilhom manbayi hisoblanadi. U arab tili qoidalarini va kalimalarining ma'nolarini chuqur bilgan va yoshlik davridan qasida va she'rlar bitgan olimdir. Darhaqiqat, shoir to'qqiz yoshida qasidalar bitgani rivoyatlarda zikr qilingan.

Mutanabbiy Abbosiylar asrining buyuk shoirlaridan. Abbosiylar hukmronligi hijriy 132-yildan 656-yillargacha davom etadi. Mana shu asr she'riyatning yangi qirralari va uni yangi ma'nolarini kashf qilinish asri bo'lgan. Abbosiy xalifalarning adabiyot va she'riyatga bo'lgan muhabbati unga mol-davlatlarini sarf qilishlariga, natijada she'riyat rivojiga turtki bo'ldi. Shuningdek, arablarning badaviy hayotdan madaniy hayotga ko'chishi va, shu bilan birga, yashash tarzi hamda kuy va qo'shiq turlariga oid sohalarda boshqa millatlarga taqlid qilish va uning uslublari rivojlanishi, hatto dabdabali va shohona hayotga qadam tashlab, yeyish va ichishga doir sohalarning ham rivojlanishi, she'riyatning ham takomillashib, uning mavzular ko'lami ortishiga sabab bo'ldi. Shoyadki, mana shu sabablar Mutanabbiydek mashhur shoirlarning paydo bo'lishiga zamin yaratgan bo'lsa ajab emas.

Mutanabbiy she'riyatida o'z davri va hayotining haqiqiy manzarasi, shu davrdagi inqilob va to'ntarilishlar haqida so'z yuritadi. Shu bilan birga, uning asarlari bizga

uning mashaqqatli hayoti, aqli, bilimi, shoirning shuhrat va mol-dunyoga bo'lgan kuchli ishtiyoqini namoyon qiladi¹.

يا راحلا كلّ من يودعه مودع دينه و دنياه
ان كان فيما نراه من كرم فيك مزيد فزادك الله

Ey, ketuvchi! Har bir undan ketuvchi,
Dini va dunyosi bilan vidolashuvchidir.
Agar sizda karamlikdan ziyodalikni ko'rgan bo'lsak,
Bas, Alloh sizda uni ziyoda qilsin.
[Saolibiy. Muntahal. 234-bet.]

Xulosa

Arab adabiyotida tazlirachilik san'atining rivojiga sezilarli darajada o'z xissasini qo'shgan qomusiy olim Abu Mansur Saolibiy o'zining "Kanzul Kuttab" tazkirasida 250 ga yaqin shoirning asarlaridan na'munalar keltiradi va asarni she'rlarning mavzulariga qarab o'n besh bobga bo'ladi. Tazkiradagi biz tadqiqot obyekti qilib tanlab olgan o'n beshinchi bobi birodarlik yozishmalariga bag'ishlangan bo'lib unda Abbosiylar davrida yashab ijod qilgan arab shoirlaridan 40 dan ortig'i she'riy na'munalari bilan zikr qilingan. O'zbek tilida arab shoirlarining hayoti va ijodiy faoliyatining o'rganilish darajasi kam bo'lganligi sababli, yoshlarga ilmiy meros bo'lishi uchun mazkur asarda arab adabiyotida juda mashhur nbo'lgan ayrim shoirlarning faoliyatiga to'xtalib o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev I., Abu Mansur asSaolibiy, T., 1972.
2. Sulaymonova H., Monografiya. T. 2021.
3. Abu Mansur Saolibiy. Muntahal.

Internet ma'lumotlari:

1. <https://islom.ziyo.uz.com>
2. <https://www.test-uz.ru>
3. www.ziyouz/uz
4. <https://uz.m.wikipedia.org>
5. <https://kh-davron.uz>